

GEOGRAFIYA FANIDA INNOVATSION YONDOSHUV

Turdiboyeva Lola

Toshkent shahar sergeli tumani 104-maktab

geografiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Jahon ta’limida zamonaviy va safatli bilim berish eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. XXI asrda ta’lim yangi ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlarni shakllantirmoqda. Jahonda ta’lim sohasining rivojlanishi fanlarni interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitishni takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Kalit so‘zlar: Geografiya, yer, fan, zamonaviy dunyo, ekologik madaniyat, o‘quv qo‘llanmalar, multimedia, pedagogic texnologiyalar, AKT, masofaviy ta’lim, zamonaviy geografiya, innovatsiya, metod, fan.

Geografiya - bu Yerning inson sayyorasi sifatida yaxlit ko‘rinishini ta’minlaydigan yagona o‘quv fani deb hisoblash mumkin. U shuningdek umumiy madaniyatni, shu jumladan ekologik madaniyatni shakllantiradi; barcha darajalarda boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zaruriy majmuadir. Fanning yana bir muhim jihati bir nechta manbalardan olingan ma’lumotlarni qanday qilib birlashtirishga, ma’lum bir xalqaro aloqa tili - geografik xaritadan foydalanishga o‘rgatadi.

Geografik ta’lim insoniyat uchun umumiy uy sifatida o‘z mamlakati va sayyoramizni o‘rganish uchun ishonchli asosdir. Aynan shu ta’lim zamonaviy dunyo va insoniyatning xilma-xilligi va birligi bilan birligini ongli ravishda tushunishni ta’minlaydi.

O‘quvchilar o‘zlarini o‘rab turgan moddiy, ma’naviy va madaniy qadriyatlarni va insonning kosmosda mavjud bo‘lishining ma’nosini to‘g‘ri tushunishlari uchun juda katta geografik bilimlarni to‘plashi zarur. O‘quv jarayonini yangi pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda tashkil etishda maktab o‘quvchilari uchun zamonaviy o‘quv qo‘llanmalariga katta ahamiyat beriladi. Sir emaski, o‘qitishning

asosiy vositasi hanuzgacha atlas bilan jihozlangan darslikdir. Shu bilan birga, samarali o‘qitish o‘quv-uslubiy majmuasi deb ataladigan boshqa bir qator o‘quv qo‘llanmalaridan (dasturlar, ko‘rsatmalar, o‘quv daftarlari) foydalanishni o‘z ichiga oladi.

Ammo o‘quv materiallaridan tashqari, boshqa o‘quv qo‘llanmalari ham qo‘llaniladi:

audiovizual va ekran-tovush, shuningdek turli xil interaktiv o‘quv vositalari (multimedia ensiklopediyalari va qo‘llanmalari, moslashtirilgan dasturiy va uslubiy majmualar va shunga o‘xshash elektron darsliklar, test dasturlari).

Har qanday yangi texnologiyani o‘zlashtirish bilan o‘qituvchining yangi pedagogik tafakkuri boshlanadi: uslubiy tilning ravshanligi, tuzilishi, metodikada asosli me’yor paydo bo‘lishi. Sinfda pedagogik texnologiyalarni qo‘llagan holda, yaxshi natijalarga erishib, geografiyani o‘qitish jarayoniga yangi nuqtai nazardan qarash mumkinligiga amin bo‘la olamiz. Ayni paytda geografiya darslarida turli xil pedagogik yangiliklardan foydalanilmoqda. Shunga qaramay, quyidagilar eng xarakterli innovatsion texnologiyalardir.

Mavzuni o‘qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish usuli. AKTni o‘quv jarayonining mazmuniga kiritish turli predmet sohalarini informatika bilan birlashtirishni nazarda tutadi, bu esa o‘quvchilar ongini axborotlashtirishga va zamonaviy jamiyatdagi axborotlashtirish jarayonlarini (uning professional yo‘nalishida) tushunishiga olib keladi. Maktablarni axborotlashtirish jarayonida paydo bo‘layotgan tendensiyani anglash katta ahamiyatga ega: maktab o‘quvchilari tomonidan informatika haqidagi asosiy ma’lumotlarni o‘zlashtirishdan, umumiy texnologiyalarni o‘rganishda kompyuter dasturlaridan foydalanishgacha. Natijada maktab metodik tizimida yangi axborot texnologiyalari paydo bo‘ladi va maktab bitiruvchilari kelgusi ish faoliyatida yangi axborot texnologiyalarini o‘zlashtirishga o‘rgatiladi. Ushbu yo‘nalish o‘quv dasturiga kompyuter fanlari va AKTni o‘rganishga qaratilgan yangi fanlarni kiritish orqali amalga oshiriladi. Sinfda AKTdan foydalanish tajribasi shuni ko‘rsatdiki:

a) masofaviy ta’limning turli shakllarini o‘z ichiga olgan ochiq maktabning axborot muhiti, ayniqsa, loyiha uslubidan foydalangan holda o‘quvchilarning fanlarini o‘rganishga bo‘lgan intilishini sezilarli darajada oshiradi;

b) o‘qitishni axborotlashtirish o‘quvchi uchun jozibali bo‘lib, unda maktabdagi muloqotning psixologik stressi "o‘qituvchi-o‘quvchi" sub’ektiv munosabatlaridan "o‘quvchi-kompyuter-o‘qituvchi" eng ob’ektiv munosabatlarga o‘tishi, o‘quvchilarning ish samaradorligi bilan olib tashlanadi. Ijodiy ishlarning ulushi ortadi, maktab devorlari ichida bir fan bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot olish imkoniyati va kelajakda maqsadli ravishda maktab, obro‘li ishni tanlash amalga oshiriladi;

d) o‘qitishni informatizatsiya qilish o‘qituvchi uchun jozibali bo‘lib, uning ish samaradorligini oshirishga imkon beradi, o‘qituvchining umumiy axborot madaniyatini oshiradi.

Innovatsion o‘qitish usullaridan foydalangan holda geografiyani o‘qitish jarayonida quyidagi pedagogik paradigmalarni amalga oshirish mumkin:

- ta’limning insonparvarlik paradigmasi, bu erda asosiy qiymat ma’lum bir shaxs - uning ichki makoni, individual bilish jarayonining o‘ziga xos xususiyati;

- ta’limning texnokratik paradigmasi - tasdiqlangan va sinovdan o‘tgan bilimlarga asoslangan ob’ektiv haqiqat mavjudligining, shuningdek atrof-muhit bilan eksperimental o‘zaro aloqalarning qiymat tushunchasi;

- ta’limning tarixiy paradigmasi, bu jamiyat mavjudligining o‘ziga xos tarixiy shartlarini va ular bilan bog‘liq bo‘lgan jamiyatning yashash usullari va shakllarini o‘rganadi.

Innovatsion o‘qitishning mohiyati shundan iboratki, o‘quv jarayonida o‘quvchi uning sub’ektiga aylanadi, ya’ni uni yonma-yon va tasodifiy natijada rivojlantirish asosiy vazifaga aylanganda, o‘z-o‘zini o‘zgartirish uchun o‘rganadi, ham o‘qituvchi, ham o‘quvchining o‘zi. Shu munosabat bilan, pedagogik jarayonda o‘quv jarayoni davomida talabalarning mustaqilligi va faolligini maksimal darajada namoyon etishiga, shuningdek, intellektual va shaxsiy rivojlanishda ilgarilashga imkon beradigan bunday psixologik yoki pedagogik sharoitlarni aniqlash zarur bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. J.G. Yo‘ldoshev, S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. T: “O‘qituvchi”. 2004
2. M.T. Mirakmalov, M.M. Avezov, E.Y. Nazaraliyeva. Tabiiy geografiyadan amaliy mashg‘ulotlar. T: “Fan va texnologiya” nashriyoti. 2015
3. Rakhmatov, Dilmurod. "Opportunities and pedagogical importance of using einformation educational resources in education." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.04 (2021): 430-437.
4. Rakhmatov, Dilmurod. "Mobile technologies in the higher education system." Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal 2021.02 (2021): 182-196.
5. Rakhmatov, Dilmurod, and Abduganiyev Akhror. "Digital technologies in higher education: innovative solutions in targeted learning." Development issues of innovative economy in the agricultural sector (2021): 83-86.
6. Колодочка, Т. Н. Фреймовая педагогическая технология в дисциплине «География» / Т. Н. Колодочка // Школьные технологии. - 2004. - № 5. - С. 203-208.
7. Фоломейкина, Л. Н. Теория и практика модульного обучения в школьной географии. Современное состояние и пути развития системы образования: монография / Л. Н. Фоломейкина [и др.] ; под общ. ред. С. В. Куприенко. - Одесса,2012 - С. 58-71.